

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, НАУКОВІ ПІДХОДИ, ДОСВІД

*Матеріали
Усеукраїнської науково-практичної
онлайн-конференції
(м. Харків, 21 листопада 2024 рік)*

Міністерство освіти і науки України
Департамент науки і освіти
Харківської обласної державної (військової) адміністрації
Комунальний заклад
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Навчально-науковий інститут «Українська інженерно-педагогічна академія»
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, НАУКОВІ ПІДХОДИ, ДОСВІД

Матеріали
Усеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції
(м. Харків, 21 листопада 2024 рік)

Харків
2024

УДК 37-051:174:[001.895+005.336.4]-043.86(062.552)

Ф 79

Редакційна колегія:

- Пономарьова Г. Ф.** – докторка педагогічних наук, професорка, заслужена працівниця народної освіти України, Почесна громадянка Харківської області, ректорка – голова;
- Степанець І. О.** – кандидат педагогічних наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності – заступник голови.

Члени редакційної колегії:

- Дмитренко К. А.** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, учена секретарка;
- Купіна О. В.** – методистка;
- Полянчикова А. І.** – керівниця навчально-методичного відділу;
- Прокопенко А. О.** – докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка аспірантури та докторантури;
- Чала А. Г.** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання;

Відповідальність за якість і достовірність матеріалів
несуть автори публікацій.

Ф 79 Формування і розвиток професійної культури фахівців у галузі освіти: виклики, наукові підходи, досвід : матеріали Усеукр. наук.-практ. конф. (21 листопада 2024 р., м. Харків) / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради [Електронне видання]. – Харків : ХГПА, 2024. – 621 с.

До матеріалів Усеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції включені доповіді науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, загальної середньої та дошкільної освіти, аспірантів, здобувачів.

Тематика матеріалів збірника охоплює питання формування і розвитку професійної культури фахівців у галузі освіти, зокрема, як наукової проблеми; інтегративного феномена професійної освіти у підготовці сучасного педагога; ролі інноваційного освітнього середовища у ЗВО; впливу наукової роботи на професійний розвиток; значення професійної компетентності та академічної доброчесності; виховання педагога в умовах професіоналізації, а також особливостей впровадження особистісно орієнтованих технологій і моніторингу рівня сформованості професійної культури.

УДК 37-051:174:[001.895+005.336.4]-043.86(062.552)

© Харківська гуманітарно-педагогічна академія, 2024

середовище, так і освітній простір.

Висновки. Таким чином, рання інтеграція дітей з особливими потребами в освітній процес є одним із найважливіших напрямків гуманізації сучасної освіти. Це підвищує якість життя дітей з особливими потребами, дозволяючи їм реалізувати свій потенціал у соціальному середовищі та повноцінно брати участь у житті суспільства.

Список використаних джерел

1. Борщевська Л. В., Зіброва А. В., Іванова І. Б. та ін. На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами. Київ: Український інститут соціальних досліджень, 2018. 79 с.
2. Інтернет-ресурси з проблеми інклюзивної освіти. URL: <http://www.edu.aurveda.org.ua/inclusive/5-scho-takeinklyuzivnenavchannva.html> (дата звернення: 23.10.2024).
3. Олексюк Н. С. Теоретико-методичні основи роботи соціального педагога з учнями загальноосвітньої школи. *Педагогічна освіта: теорія і практика*: збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск № 19 (2-2015). С. 37–42.
4. Освіта України в умовах воєнного стану. Інноваційна та проєктна діяльність: Науково-методичний збірник/ за загальною ред. С.М. Шкарлета. Київ-Чернівці «Букрек». 2022. 140 с.

ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПРОЄКТУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Жога Р. А.

Методологічна основа процесу проєктування персонального освітнього середовища професійної підготовки вчителів музичного мистецтва без музичного досвіду спирається на фундаментальні принципи теорії пізнання, філософські концепції взаємозв'язку та взаємодії явищ, правила формальної логіки (В. Биков, Л. Карпова, Н. Олійник, Б. Половін, В. Смоляк, О. Ярошинська). Розглянемо ці аспекти більш детально.

Пізнання – це сукупність процесів отримання, переробки та використання інформації про світ і саму людину. Процес пізнання представляє собою активне й творче розуміння реальності людиною шляхом її активної взаємодії з оточуючим світом на підставі її практичного відношення до нього. Цей процес можливий лише у взаємодії із явищами природи й дійсності. З цього витікає, що пізнання – це специфічне взаємодія між суб'єктом та об'єктом, в результаті якої головною метою є досягнення істини, створення моделей та програм, що сприяють зрозумінню об'єкта згідно з потребами суб'єкта [2, с. 25].

Пізнання – це теоретична діяльність, але її фундаментальним початковим пунктом та основою є практичний досвід. Практика є не лише базою, але також і метою пізнання. Теорія без практики є абстрактною.

Набуття здобувачем освіти особистого досвіду виконання професійної педагогічної діяльності, його подальша об'єктивізація в процесі навчання, сприяють формуванню компетентного фахівця й визначають напрям реалізації запропонованої підготовки.

Основні принципи теорії пізнання мають бути втілені на всіх рівнях підготовки майбутніх фахівців:

- на глобальному рівні (теоретична педагогічна підготовка), ці принципи реалізуються шляхом використання різних форм навчання, таких як лекції, практичні заняття та семінари. Результати пізнавальної діяльності, здобуті під час практики, мають знаходити своє відображення в теоретичних питаннях навчальних дисциплін, які обговорюються під час занять, практики та у професійній діяльності;

- на рівнях різних етапів, де під час вивчення питань методології, креативності, дидактики, виховання, проєктування та наукових досліджень відбувається чергування з практичним використанням їхніх результатів для вирішення професійно орієнтованих завдань. Постановка цих завдань відбувається на практичних заняттях та контрольних заходах з педагогічних дисциплін [1, с. 146].

Під час навчання здобувачів освіти конкретних спеціальностей, викладачам слід враховувати механізми сприйняття, уваги, пам'яті, мислення та відчуття тих, хто навчається. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва відбувається через гармонійне поєднання теорії та практики, які знаходять своє продовження у категоріях ідеального та матеріального. Враховуючи те, що ідеальним вважається все, що існує в свідомості людини та становить галузь її психічної діяльності, до цієї категорії можна віднести закони, закономірності, принципи, правила, цілі, зміст, методи, форми навчання та виховання. З іншого боку, матеріальним є все, що існує об'єктивно, поза свідомістю людини та незалежно від неї. У нашому випадку, до цієї категорії належать суб'єкти навчально-виховного процесу, підготовчі засоби, продукти навчальної діяльності (конспекти, реферати, плани, анотації, рецензії, тощо), а також елементи навчально-методичного забезпечення того освітнього процесу, проєктування якого здійснюється під час педагогічної підготовки. Крім того, матеріальними є засоби трудових процесів конкретних фахівців, навчанню яких присвячуватимуть свою професійну діяльність вчителі музичного мистецтва.

Досить детально питання відношення матерії та свідомості вирішує діалектичний матеріалізм. Діалектика, яка є філософським вченням, що досліджує загальні закони руху та розвитку природи, суспільства та мислення, поглиблює наше розуміння світу. Оскільки світ знаходиться в постійному процесі зміни, оновлення, зникнення старого та виникнення нового, діалектика вчить нас розглядати реальність з цієї точки зору. Поняття

руху, простору та часу виступають як основні форми матерії, що зумовлюють зміну і активну взаємодію людини з навколишнім світом. Ці основні поняття лежать в основі різних підходів до навчання, таких як системний, діяльнісний, компетентнісний та інші.

Завдання діалектичної логіки – дослідження форм людського мислення в їхньому взаємозв'язку та розвитку. Вона виявляє, як об'єктивний процес розвитку природи й суспільства виражається в поняттях, які постійно еволюціонують, а також в інших формах мислення. Діалектичне мислення не скасовує вимог формальної логіки, а навпаки, вимагає бездоганної чіткості, логічності та послідовності міркувань, не допускаючи логічних помилок. Оволодіння формальною логікою є обов'язковою передумовою для формування культури мислення. Культуру мислення у майбутніх учителів музичного мистецтва має сформувати запропонована система педагогічної підготовки, а це можливо у разі побудови змісту навчання згідно законів і правил формальної логіки.

Саме тому закони та правила формальної логіки становлять чергову засаду в дослідженні дидактичних основ методики проєктування персонального освітнього середовища професійної підготовки вчителів музичного мистецтва.

Формальна логіка включає в себе поняття доказу та спростування, набір правил доказу, яких має дотримуватися викладач педагогічних дисциплін. Навіть у випадку, коли освітній контент в основному базується на описах і оповіданнях, методи «пояснення» та «лекція» мають відповідати правилам доказу, включаючи такі аспекти: чітке та точне формулювання тези (положення, яке доводиться); сталість тези протягом усього доказу; використання істинних аргументів; наявність достатньо обґрунтованих аргументів для підтримки тези; використання правил формування висновку для побудови доказу.

Таким чином саме такі філософські аспекти, як пізнавальний та діалектичний, складають основу методики проєктування персонального освітнього середовища професійної підготовки вчителів музичного мистецтва без музичного досвіду.

Список використаних джерел

1. Брюханова Н. О. Основи педагогічного проєктування в інженерно-педагогічній освіті: монографія / Укр. інж.-пед. акад. Харків: НТМТ, 2010. 438 с.
2. Решетов О. О., Кирильчук В. Т., Стежко З. В. Пізнання, чуттєве та раціональне пізнання. *Наукові записки* : зб. наук. пр. Кіровоград : КНТУ, 2010. Вип. 10. Ч. 1. С. 25–27.